

Nuove considerazioni sulla *Tribuna* di Antonello Gagini: l'incisione di De Loya (1701) e le paraste nella Cappella di Santa Rosalia

This article's abstract, in Italian and English, is included in the index, p. [362](#)

Sara Bagnati
*Accademia di Belle Arti di
Palermo*

La *Tribuna* di Antonello Gagini, edificio marmoreo colossale che decorava l'abside della Cattedrale di Palermo, è stata e continua ad essere oggetto di studio e di interesse perché fu opera eccellente ed unica, modello di ispirazione per altri monumenti e glorioso esempio della scultura siciliana. Il *sumptuosum edificium marmoreum* fu realizzato lungo il corso del '500 e smembrato alla fine del '700¹. Grazie soprattutto alle informazioni raccolte da Gioacchino Di Marzo, riportate meticolosamente nei suoi volumi sulla famiglia Gagini², è stato possibile approssciare uno studio volto alla conoscenza e alla ricostruzione dell'aspetto di questo monumento perduto³. I numerosi atti notarili dell'epoca⁴, la testimonianza di Antonino Mongitore⁵ e un'incisione di Antonino Bova del 1760⁶ hanno costituito, insieme agli elementi marmorei sopravvissuti alla distruzione, la preziosa base per le ricerche sulla *Tribuna*⁷. Non sono state però ad oggi analizzate nel dettaglio, dagli storici dell'arte che hanno condotto studi specifici sull'argomento, due altre importanti fonti iconografiche del monumento: l'immagine della *Tribuna* nell'incisione riportata dal frate agostiniano Diego De Loya nel suo volume di commemorazione funebre per le esequie reali di Carlo II avvenute a Palermo nel 1701 e quella presente in un dipinto realizzato tra il 1701 e il 1705 da un anonimo pittore siciliano, oggi conservato al Museo di Historia di Madrid⁸.

Il presente studio si propone di mettere in evidenza il valore della stampa di De Loya attraverso un'analisi delle similitudini e delle differenze tra le fonti iconografiche e le descrizioni fornite nei contratti stipulati fra Antonello Gagini e i committenti dell'opera⁹. Un ulteriore aspetto che verrà considerato sono le paraste che scandivano lo spazio tra le nicchie dei Santi, oggi collocate nella Cappella di S. Rosalia in Cattedrale. Attraverso l'esame dei decori, dei tagli in essi presenti e delle misure effettive di paraste e cornici, si evidenzieranno aspetti utili per capire come queste fossero in origine e, quando possibile, dove potessero essere collocate. I tagli nel marmo, tracce dell'intervento di smembramento di fine Settecento e del seguente riassetto operato, sono un elemento che non è stato ancora preso in considerazione per ricostruire l'aspetto originario del monumento di Gagini e che si auspica possa

Figura 1. Diego De Loya, *Representacion de el aparato de la Capilla maior y de la forma conque interuiño en ella alas Reales exequias de Carlos Segundo Augusto Monarca [...]*, incisione, tratta da “[...] *Noticias fúnebres [...]* de Carlos Segundo Augusto Monarcha de las Españas [...]”, Palermo (1701), particolare. L’immagine appare qui ribaltata destra-sinistra rispetto alla copia originale; Figura 2. Antonio Bova, *Veduta e prospettiva del gran palco, e steccato eretto nella chiesa metropolitana di Palermo pel solenne giuramento prestato a S.M. Ferdinando Borbone*, incisione, Palermo, Museo Diocesano (1760), part.

essere anch’esso un contributo per proseguire la riscoperta di questo monumento.

De Loya (1701): un’importante fonte a confronto

L’incisione di De Loya ritrae in modo preciso e dettagliato l’aspetto della Cattedrale in occasione del funerale di Carlo II di Spagna. Se alcuni elementi decorativi della chiesa appaiono celati da drappi, come spesso accadeva in occasione di celebrazioni funebri solenni¹⁰, la Tribuna invece è interamente visibile ed è rappresentata con dovizia di particolari.

Per una corretta lettura dell’immagine questa va ribaltata da destra a sinistra [fig. 1], in questo modo apparirà, osservando la zona del catino absidale, una “gigantesca figura del Padre Eterno dall’augusto senile sembiante con

lunga barba, ricinto il capo di triangolare diadema e rivestito di lunga tunica, sedendo sulle nubi e poggiando il piede sul globo, con uno scettro nella sinistra ed in atto di benedir con la destra”¹¹. La descrizione qui citata è quella riportata da Di Marzo nei suoi scritti¹² e corrisponde perfettamente all’aspetto del Dio Padre ritratto nell’incisione di De Loya. Questa concordanza tra le due fonti è molto significativa poiché avvalorata l’attendibilità della stampa di De Loya e mette in dubbio che l’aspetto del Dio Padre in stucco di Vincenzo Gagini fosse come ritratto da Bova [fig. 2]. Il Dio Padre raffigurato da Bova, ad oggi considerato come l’immagine di riferimento, differisce in modo evidente dalla descrizione data da Di Marzo: il Dio Padre tiene l’orbe terrestre in grembo, mentre in Di Marzo e in De Loya egli poggia il

piede sinistro sopra il globo. Ad ulteriore conferma che la postura attestata da De Loya fosse quella originaria possiamo portare a supporto l'immagine del Dio Padre in stucco realizzata da Scipione Li Volsi nel 1622 per la Tribuna del Duomo di Ciminna. Il Dio Padre di Scipione Li Volsi, che è stato già associato dalla critica¹³ al Dio Padre in stucco di Vincenzo Gagini per le molteplici affinità che la Tribuna di Ciminna condivide con la *Tribuna* di Palermo, ha una perfetta corrispondenza con il Dio Padre raffigurato da De Loya. Nel dipinto di Madrid il Dio Padre appare meno verosimile rispetto a quello di De Loya sia per l'aspetto generale della figura che per l'assenza del globo sotto il piede sinistro e dello scettro nella mano sinistra. [fig.3]

L'attendibilità dell'incisione presente in De Loya è confermata anche da altri dati: il rispetto delle dimensioni in altezza delle nicchie del terzo ordine, il numero di quelle raffigurate nel primo ordine e l'immagine del Cristo Risorto che esce trionfante dal sepolcro attorniato da tre soldati nella grande apertura centrale¹⁴.

Se nella stampa del 1760 l'ultimo ordine di nicchie è più piccolo rispetto agli altri due, in De Loya i tre ordini sono di identica altezza fra loro. Difatti – sebbene nel primo ordine si riscontri una disomogeneità tra le dimensioni delle nicchie dovuta verosimilmente ad una errata costruzione prospettica – la conferma che l'altezza delle nicchie fosse la stessa è data dalle dimensioni reali delle statue, che sono le medesime per tutte.¹⁵ Per quanto riguarda il numero delle nicchie del primo ordine prima del risolto del transetto, in Bova ne appare solo una¹⁶ mentre in De Loya ve ne sono correttamente due. L'incisione di Bova risulta essere errata a questo proposito poiché il numero effettivo di statue non coincide con il numero di vani raffigurati ed inoltre in un disegno della pianta della Cattedrale riportato da Di Marzo¹⁷ si vedono chiaramente due nicchie prima del transetto e non solamente una. Nel dipinto madrileno la dimensione delle nicchie è la stessa per i tre ordini ed è interessante notare come le statue sporgano da queste in modo considerevole. In tutte e tre le fonti non sono visibili le statue alle estremità

Figura 3. Anonimo siciliano, *Interior de la Catedral de Palermo*, dipinto ad olio, Madrid, Museo de Historia (1701-1705). © Digital Library Memory of Madrid, Spain.

laterali poiché risultano coperte dai pilastri della navata.

Nell'incisione di De Loya è presente nel secondo ordine al centro, la figura di Cristo che esce trionfante dal sepolcro in atto di benedire con la mano destra e di reggere con la sinistra il vessillo mentre a terra si scorgono tre soldati, due dei quali lo guardano. La statua del Cristo Risorto, oggi visibile nell'abside in Cattedrale, ha esattamente la stessa postura ritratta nell'incisione, manca solo il vessillo che con tutta probabilità un tempo era invece nella sua mano. Possiamo notare che nel disegno ad intaglio di De Loya non è presente la nuvola su cui Cristo poggia i piedi poiché questa, essendo di stucco¹⁸, è stata aggiunta a posteriori nell'Ottocento. La struttura del sepolcro in marmo e la presenza dei tre soldati ci confermano ulteriormente il valore di questa fonte in

quanto sono estremamente simili agli originali collocati anch'essi nella nicchia centrale dell'abside. Nell'incisione di Bova non compaiono né il sepolcro né i soldati e la postura del Cristo, di dimensioni sproporzionate rispetto alla nicchia, non corrisponde all'originale in marmo. Nel dipinto ad olio la nicchia del Cristo Risorto è diversa rispetto a quella delle altre fonti poiché più alta, di forma rettangolare, mentre nelle incisioni è centinata e sormontata da un'apertura, e la statua del Cristo appare meno fedele all'originale, sia per la sua postura che per i panneggi della veste.

Per quanto riguarda la struttura della base della *Tribuna* si riscontra invece una similitudine tra le incisioni e una discrepanza tra queste, la descrizione nel contratto e l'aspetto ritratto nel dipinto. Entrambe le stampe mostrano un solo zoccolo in cui sembra che i riquadri prospettici con le storie degli Apostoli siano posizionati tra spesse cornici a sbalzo. La descrizione fornita nel contratto del 1510 riporta però che la base fosse ripartita in due fasce²⁰ di cui una superiore ospitante i riquadri e l'altra, al di sotto, caratterizzata da un'ampia zona di marmo liscio compresa tra cornici; osservando il grande dipinto si vedono chiaramente le due fasce menzionate nell'atto. Le moderne ricostruzioni della *Tribuna* si sono basate sulle misure riportate nel contratto e oggi grazie alla conferma data da questa nuova fonte iconografica viene avvalorata l'ipotesi che così apparisse in effetti la base della *Tribuna*, anche se l'altezza di questa zona sembra molto inferiore a quella di 175 cm testimoniata dall'architetto Paolo Amato¹⁹ e la concordanza esistente fra le due incisioni porta comunque qualche dubbio sulla questione.

Proseguendo nella nostra analisi, possiamo notare in De Loya la presenza di quattro clipei con angeli a decorazione del grande arco che sormonta la *Tribuna* e di un clipeo sopra la nicchia della Madonna. I clipei nell'arco sono visibili anche nel dipinto, ma non appaiono nell'incisione di Bova: al loro posto si vede una semplice sequenza di elementi decorativi geometrici. Di Marzo cita però la presenza nell'arcone di quattro grandi cerchi con angeli musicanti e attribuisce la loro esecuzione a

Vincenzo Gagini. Sempre in riferimento alle opere di Vincenzo per la *Tribuna*, Di Marzo menziona oltre a questi e al già descritto Dio Padre in stucco nel catino absidale anche otto statue in stucco collocate in altrettante nicchie all'interno del grande arco, ossia i sette arcangeli assistenti al trono divino e l'angelo tutelare della chiesa palermitana²¹. Le statue non sono a noi pervenute, non vengono ricordate dalla critica e in ragione della loro collocazione non sono visibili in Bova. Nell'incisione di De Loya si vedono solamente accennati i profili delle loro nicchie mentre nel quadro si vedono chiaramente le otto statue. Il numero sette in relazione agli angeli è chiaramente riconducibile alla diffusione dopo il 1516 del culto dei Sette Arcangeli²². Nella *Tribuna* si può notare la presenza di sette angeli anche nel complesso scultoreo della Vergine Assunta. Per quanto riguarda invece i quattro grandi clipei con angeli musicanti è probabile supporre che fossero anch'essi in stucco poiché questo fu il materiale impiegato da Vincenzo per realizzare tutte le decorazioni già menzionate della parte alta del monumento. L'assenza di questo decoro in Bova e la sua sostituzione con forme geometriche simili può essere giustificata dalla scelta di una semplificazione del disegno, ma è anche possibile supporre che i danni arrecati alla Cattedrale dal forte terremoto del 1726²³ avessero deturpato le decorazioni di quest'arco tanto da richiederne nel restauro una modifica. A causa del terremoto la chiesa metropolitana risultava infatti in "più parti percossa, pericolosamente lacerata"²⁴ e tra i molteplici danni anche "fracassata negli archi maggiori"²⁵. Salvatore Maria Ruffo nella sua *Istoria dell'orrendo tremuoto* [...] riporta che "dall'altissime due Torri dietro la Tribuna maggiore del Duomo, aperte in più fessure riparabili, caddero ne' due angoli della prima, due pietre ornate a forma di candelabri, e dalla seconda una sola. Si fe' dall'altro al basso nell'angolo del torrione, che soprasta al Coro una crepatura con altre fessure, che si aggirano nelli Archetti superiori all'accennato Coro, su l'Arco, Finestre, Cornicione [...]". Nonostante la difficoltà, anche in questo caso, nel capire le

ragioni delle discrepanze tra le fonti, si sottolinea l'accuratezza e la finezza di De Loya nel ritrarre i quattro angeli nei clipei.

Il grande clipeo presente nella stampa di De Loya sopra la nicchia centrale della Vergine manca sia nella stampa di Bova che nel dipinto, e non è menzionato nei contratti. In De Loya la nicchia della Vergine è di altezza inferiore rispetto a quella del Cristo Risorto e sembra essere delimitata da una spessa cornice, mentre quelle degli Apostoli, dei Santi e delle Sante hanno ai lati colonnine e capitelli. Tutti questi dettagli mancano nella stampa del 1760, mentre nell'opera di Madrid ci sono cornici e colonnine simili a quelle presenti in De Loya. Nel dipinto, inoltre, si scorge una conchiglia nel catino della nicchia della Vergine e la statua, in parte visibile, non sembra corrispondere a quella della Vergine Assunta poiché non è circondata da angeli.

Nell'incisione di Bova la macrostruttura dell'edificio marmoreo si presenta con lesene nel primo ordine che scandiscono lo spazio tra le nicchie degli Apostoli e con lesene di altezza maggiore nella parte superiore a fianco delle nicchie del secondo e del terzo ordine. Queste ultime sono di circa un terzo più alte di quelle del primo ordine, poiché un'unica lesena copre l'altezza di due nicchie. Kruft, Rizzuti e Cannella²⁶, nelle loro ricostruzioni si sono basati su questa suddivisione e hanno realizzato paraste più alte nella parte superiore. Tuttavia, Di Marzo nel suo testo pone il dubbio che questo fosse l'originale aspetto della Tribuna poiché solleva la questione di una discrepanza, a questo proposito, tra la testimonianza del Mongitore e l'incisione di Bova. Di Marzo scrive: "Afferma [...] il Mongitore, che un terz'ordine ben distinto dava luogo al di sopra ad altri venti pilastri con una terza serie di dodici statue degli altri Santi: ma da un disegno ad intaglio²⁷ della prospettiva interna del duomo di Palermo, pubblicato nel 1760, dov'è per incidente come uno schizzo del generale congegno architettonico della tribuna (unico e solo ricordo, che ora in figura ne rimane), vien dato in vece rilevare con evidenza, che la terza serie delle statue, anziché aver formato distintamente un terz'ordine, non si comprendeva che nel

secondo, dove perciò l'una sull'altra ricorrevano due file di statue scompartite fra gli stessi pilastri, che quindi si prolungavano ad aver compimento coi lor capitelli fino alla gran cornice sovrastante. Non è facile però dar conto della mancanza di due statue nella terza serie anzidetta, né dei venti pilastri, che vi accenna il Mongitore e che probabilmente formavano una special decorazione di essa, di cui or non può affatto più darsi un'idea distinta"²⁸. Nell'incisione di De Loya e nell'opera di Madrid le lesene della *Tribuna* mostrano chiaramente le stesse proporzioni dell'incisione di Bova e nel dipinto è ben visibile che queste erano decorate. La concordanza tra le fonti iconografiche, anche se non risolve la questione, sembra rafforzare la possibilità che la *Tribuna* si presentasse con uniche lesene più alte nella parte superiore.

Le "lesene, i capitelli e i vasi" del primo ordine, come riportato nel contratto del 1510, misuravano 14 palmi, ossia 3,61 m. I vasi²⁹ sopra i capitelli del primo ordine, rappresentati nella stampa di De Loya, non compaiono nella stampa di Bova e non vengono presi in considerazione nelle ricostruzioni ad oggi fatte della *Tribuna*. Non vengono presi in considerazione neanche i vasi della grande fascia con *vaghissime fregiature*³⁰ tra il primo e il secondo ordine delle nicchie, che appaiono però sia in Bova che in De Loya. Questa fascia, articolata in vasi, riquadri e modanature, è nelle incisioni molto più alta e importante rispetto a quello che possiamo vedere nel dipinto e che viene restituito nelle ricostruzioni.

La comparazione tra le fonti ha evidenziato come l'incisione di De Loya sia un valido ausilio alla ricerca e ha dimostrato che il Dio Padre era come raffigurato in quest'ultima, che tutte le nicchie avevano le stesse dimensioni, che le statue probabilmente sporgevano in modo considerevole da queste, che la base della *Tribuna* era in effetti costituita da due fasce ed inoltre, che quattro clipei con angeli erano sull'arcone, otto statue al suo interno, e che vi erano lesene più alte nella parte superiore del monumento.

Figura 4. Cappella di Santa Rosalia, Palermo, Cattedrale, parete destra; Figura 5. Cappella di Santa Rosalia, Palermo, Cattedrale, parete sinistra

Le paraste nella Cappella di Santa Rosalia: decori, tagli e cornici

Nel 1801, dopo gli interventi di restauro, “di quell’immensa composizione di pregiatissimi marmi, che conteneva non meno di quarantacinque statue, oltre le mezze figure, le storie ed ogni bellezza di ornati, nulla più fu lasciato a serbarne a’ posteri alcuna distinta idea della passata magnificenza, sconvoltone, [...] e sperperatone il tutto. [...] Le statue del prim’ ordine della distrutta tribuna, con al di sopra le mezze figure degli angeli e con le sottostanti preziosissime storie, furono poste³¹ a notevole altezza fra le nude e bianche pareti dentro e fuori del cappellone anzidetto, sparnicciate le altre su pe’ merli della facciata meridionale del tempio, nel portico ed accanto alle porte laterali³², e tutto il restante (sol tranne alquanti fregi locati ad ornamento di una delle cappelle) sacrilegamente distrutto, involato o disperso”.³³

I “fregi locati ad ornamento di una delle cappelle”, a cui fa riferimento Di Marzo, sono le lesene o *paraste* che originariamente scandivano gli spazi tra le nicchie dei santi e che furono riassemblate in Cattedrale nella Cappella di Santa Rosalia³⁴ [fig. 4]. Le lesene della *Tribuna* erano tutte decorate con grottesche ad altorilievo³⁵ e solo un esiguo numero di decori

è rimasto dopo lo smembramento. Oltre a quelle collocate nella cappella, vi sono altre tre paraste di cui una si trova attualmente nel Museo del Tesoro della Cattedrale e due, di diversa fattura, sono state inserite nella Cappella della Madonna Libera Inferni.

Le paraste rappresentano un terreno di studio non ancora ben esplorato che offre, a mio giudizio, la possibilità di progredire nella conoscenza del monumento di Gagini³⁶.

Le grottesche della *Tribuna* sono straordinarie sia per l’eccellenza tecnica che per la ricchezza e l’espressività delle figure che le animano [fig. 5]. Lo spazio è enfaticamente ricco di elementi, mancano quasi del tutto spazi vuoti e non si percepisce quel senso di calma e staticità che solitamente caratterizza le decorazioni a grottesca in elementi architettonici quali lesene e cornici. Se anche in altre opere di Gagini troviamo lesene decorate con elementi vegetali, uccelli, figure ibride e maschere, queste sono generalmente a bassorilievo e gli elementi decorativi si alternano con un ritmo prevedibile e cadenzato. Il ritmo compositivo delle paraste nella Cappella di Santa Rosalia è invece in quasi tutte serrato e l’atteggiamento dinamico e dialogico delle figure fa sì che la loro fruizione non riesca ad avvenire in modo fluido dal basso verso l’alto come solitamente accade quando si osservano

Figura 6. Antonello Gagini (?), *parasta E*, Cappella di Santa Rosalia, Palermo, Cattedrale, part.; Figura 7. Id., (?), *parasta I*, part.; Figura 8. Id., *parasta M*, part.

i decori di colonne e lesene³⁷. Le lotte tra uccelli, serpenti e creature ibride generano spirali e capovolgimenti che fanno smarrire l'orientamento. Il tutto è estremamente teatrale. L'espressività che si percepisce nelle maschere, nelle creature e nei volti urlanti delle paraste è la stessa che anima la mimica delle statue di Antonello e le figure nei riquadri prospettici³⁸. Proprio per il pathos in esse concentrato, le lesene non rivestivano a mio giudizio una funzione marginale e puramente decorativa nel monumento. Difficile è trovare significati certi circa il loro ruolo, ma è possibile avanzare l'ipotesi che rappresentassero un mondo prego di drammaticità, abitato da demoni e creature mostruose [Fig. 6, 7 e 8], contrapposto all'universo sereno dei santi ospitati nelle nicchie³⁹.

Ciò che vediamo nella cappella di S. Rosalia sono quattordici lesene, alte 387 cm, formate da una o più porzioni di paraste giustapposte una sull'altra fino a raggiungere dimensioni in altezza adeguate alle proporzioni del luogo [fig. 9]. L'allestimento operato alla fine del Settecento ha una forte coerenza a livello visivo sia per l'uniformità tra i decori di ogni parasta riasssemblata, che per la scelta del loro posizionamento nella cappella a seconda della larghezza e delle rispettive cornici⁴⁰. Le lesene ai tempi della *Tribuna* avevano però un altro aspetto. Osservandole vediamo come tutte, ad eccezione di G⁴¹, presentino un taglio in senso orizzontale a circa tre quarti della loro altezza e alcune di esse mostrino anche altri tagli nel decoro. Le paraste A, B, C, D, E, M, N, O, P hanno un taglio a circa 270 cm di altezza,

mentre F, H, I hanno due tagli⁴². La presenza dei tagli determina la coesistenza in ogni lesena di due o tre porzioni di decoro appartenenti in origine a paraste distinte. La parasta G, ovvero quella con panoplie alla sinistra dell'urna di Santa Rosalia nell'omonima cappella, è invece integra e misura 387 cm.

Il taglio sopra citato in A, B, C, D, E, M, O, P⁴³ delinea in modo chiaro l'originale apice delle stesse: la sequenza decorativa che parte dalla base termina prima del taglio con un simbolo di evidente conclusione⁴⁴ [fig. 10]. Possiamo quindi supporre che queste fossero collocate presumibilmente nel primo ordine della *Tribuna* poiché misuravano, considerando le loro cornici, circa 275/280 cm, ossia l'altezza riportata nel contratto del 1510 per le lesene del primo ordine. Il taglio in L e N invece non è in prossimità di un simbolo conclusivo e sembra interrompere una sequenza decorativa che in origine proseguiva oltre; pertanto, non possiamo sapere la loro originale altezza, ma possiamo ipotizzare che essendo più alte di 275 cm fossero collocate nell'ordine superiore della *Tribuna*. Non è possibile risalire all'aspetto e alle dimensioni originali anche delle paraste F e I, collocate tra l'altro in un punto della cappella meno visibile, poiché queste sono formate da tre segmenti diversi di decoro⁴⁵.

La parasta con panoplie H [fig. 11], a destra dell'urna di Santa Rosalia, ha due tagli nel decoro⁴⁶ ed è stata attribuita dalla critica ad Antonello per la presenza della data MDX incisa nel marmo e per un ritratto di uomo

Figura 9. Cappella di Santa Rosalia, parete sinistra, *paraste A-B-C-D-E-F*, al centro: Valerio Villareale, *Traslazione delle spoglie di Santa Rosalia*, Palermo, Cattedrale, 1816; Figura 10. Antonello Gagini (?), *paraste A-B-C*, Cappella di Santa Rosalia, Palermo, Cattedrale, part. parte apicale; Figura 11. Id., *parasta H*; Figura 12, *part. fig. 11*.

con “mustacci e barba biforcata” che Vincenzo Auria, nella sua monografia del 1698 *Il Gagini redivivo*, scrisse essere “l’immagine del medesimo Gagini [...] da lui stessa scolpita”. Basandosi su quanto riportato dall’Auria, anche Agostino Gallo nel suo *Elogio storico a Antonio Gagini* (1821) riporta che in questa parasta “egli scrisse l’anno, ed effigiò il suo ritratto, quasi a volerci indicare ch’egli in particolare ne era stato l’autore, a differenza delle altre *paraste*^{A7} di minor considerazione da situarsi più in alto”. Osservando H possiamo notare la pre-

senza, sotto la data, di un volto d’angelo e immediatamente al di sotto di questo di un taglio⁴⁸ [fig. 12]. Questo taglio determina sia la fine del decoro, articolato dal basso fino a questo punto, che il possibile inizio di una nuova porzione di lesena decorata. Vi è una forte similitudine compositiva

tra il volto sormontato da un filo di perle alla base di H e il volto dell'angelo con filo di perle a circa tre quarti di questa. Il fatto che lo spazio marmoreo al di sotto dell'angelo, prima del taglio, sia privo di elementi decorativi suggerisce la possibilità di considerare questa porzione come un'altra base di parasta in sé stessa. A mio giudizio la data e il volto alla base di H sono quindi appartenenti a frammenti di due paraste diverse e non facenti parte di una stessa lesena come invece sostenuto da Gallo.

L'analisi dei tagli nel marmo ha portato anche all'identificazione della perfetta coincidenza tra i simboli presenti in A e quelli in D [figg. 13, 14]. Le due lesene condividono la stessa identica sequenza di decori dalla loro base fino al taglio, collocato in entrambe a 275 cm di altezza, sono inoltre di uguale larghezza e hanno tutte e due una cornice di 5 cm di spessore con foglie di acanto.

Anche nella parasta E si può notare la presenza di una medesima successione di simboli in due punti distinti di questa, ossia nella porzione di decoro della parte apicale e nella parte sempre in E collocata a circa 124 cm di altezza dalla base. La parte alta di E apparteneva in origine ad una distinta parasta poiché lungo il perimetro di questa sezione si vedono chiaramente i segni dell'intervento operato. In entrambe le sezioni citate si vede una tabella delimitata lateralmente da conchiglie sulla quale poggiano le zampe due draghi che rivolgono lo sguardo verso un volto cinto di frutta e sormontato da un'alzata.

La presenza di identiche successioni di simboli tra alcune lesene rende possibile avanzare più ipotesi, tra queste: la possibilità che vi fossero altre paraste "gemelle" come riscontrato per A e D, la possibilità di una collocazione dei decori all'interno della *Tribuna* secondo una disposizione simmetrica e la possibilità che ci fossero più scalpellini che realizzavano i decori basandosi su uno stesso comune disegno.

Per la loro ricchezza di dettagli le paraste offrono, oltre agli aspetti evidenziati, numerose altre informazioni, tra cui quelle che si possono evincere dall'analisi delle loro cornici. Queste ultime, infatti, forniscono dati signifi-

Figura 13. Antonello Gagini (?), *parasta A*; Figura 14. Id., *parasta D*.

cativi sulle loro plausibili dimensioni originali e concorrono ad evidenziare similitudini e differenze tra esse.

Quando agli inizi dell'Ottocento fu realizzata la Cappella di Santa Rosalia, per dare coerenza e uniformità al suo aspetto, le cornici delle lesene di Gagini e dei bassorilievi di Valerio Villareale⁴⁹ furono stuccate e dipinte di color oro. Le cornici in questo modo, pur essendo di epoche e materiali diversi, appaio-

Figura 15. *Particolare della base della parasta P*: esempio di parasta con singola cornice; Figura 16. *Particolare della base della parasta F*: esempio di parasta priva di cornice; Figura 17. *Particolare della base della parasta E*: esempio di parasta con doppia cornice; Figura 18. *Particolare della base della parasta B*: esempio di parasta con tripla cornice.

no ad un primo sguardo simili. Alcune paraste hanno cornici cinquecentesche in marmo ricoperte di stucco dorato, altre hanno una cornice ottocentesca in marmo con decoro identico a quello dei bassorilievi di Villareale, due non hanno cornice⁵⁰ e infine ad una parasta è stata realizzata nell'800 una cornice in stucco dorato⁵¹ [figg. 15, 16, 17 e 18]. Dato che alcune di esse non hanno più la loro cornice originale, mentre altre presentano una o due cornici cinquecentesche, la misura delle loro larghezze varia e ciò potrebbe influire sulla formulazione di ipotesi relative alla loro originale collocazione nella *Tribuna* e sulla misura complessiva di quella che era la sua dimensione in larghezza⁵². Ad esempio, Krufft ha supposto che le paraste di larghezza maggiore, ovvero di 55 cm, fossero due e che fossero collocate nelle pareti frontali tra l'abside e l'anticamera, Rizzuti ne segna quattro di 55 cm - B, E, L, O - mentre stando alle misure calcolate nel presente studio le paraste di questa larghezza potrebbero esse-

re sei: B, E, F, I, L, O. La ragione è che se si considera che ad F e I è stata tagliata la cornice, anch'esse con l'aggiunta di una cornice di 5 cm di larghezza per lato raggiungerebbero la dimensione di B, E, L, O, ossia 55 cm circa. Si sottolinea inoltre a questo proposito che F, I e L potrebbero non appartenere al primo ordine poiché non è certo che la misura della loro altezza fosse di circa 280 cm.

Il decoro delle cornici cinquecentesche in marmo è identico tra le lesene collocate nella Cappella di Santa Rosalia ma è molto diverso da quello della parasta del Museo del Tesoro della Cattedrale [fig. 19]. Il decoro di questa presenta un suo peculiare motivo formato da una cornice trilobata con palmette all'interno e gigli all'esterno [fig. 20] che non trova similitudine nemmeno con quello delle cornici dei pannelli decorati a grottesche che sono oggi esposti al Museo Diocesano. Questa parasta è di raffinatissima fattura, presenta alla base un'ara con quattro sfingi e termina con il sim-

Figura 19. Antonello Gagini (?), *parasta*, Palermo, Museo del Tesoro della Cattedrale; Figura 20, part. fig. 19.

con l'auspicio che i dati raccolti, esposti nel testo e nella tabella in appendice, possano contribuire a proseguire lo studio di questo prezioso patrimonio artistico.

Conclusioni

bolo cristologico del pellicano che si squarcia il petto; la sua altezza si discosta dalla media delle altre lesene poiché misura 291 cm. La *parasta* è quindi più alta rispetto a quelle della cappella e il suo retro è levigato ed intonso; non ci sono tracce che ci aiutino a capire come potesse essere stata montata e smontata dalla *Tribuna*⁵³. In ragione delle differenze e peculiarità che questa lesena mostra rispetto alle altre della Cappella di Santa Rosalia sorgono dubbi sulla sua effettiva ed originaria collocazione tra le *paraste* del primo ordine della *Tribuna*, e nel monumento stesso.

L'analisi dei tagli nei decori, delle cornici e dei dettagli nei marmi si è rivelato essere un fondamentale passo per portare chiarezza nelle fonti a nostra disposizione,

La *Tribuna* di Gagini è stata uno dei più grandi monumenti in marmo edificati nel Cinquecento in Italia⁵⁴. L'opera ha rappresentato senza dubbio un vanto del Regno di Sicilia e al suo cospetto “non vi *era*⁵⁵ persona,[...], che non *sentisse* rapirsi dallo stupore, e stimolarsi a lodare con meritevoli encomi la mano dell'artefice, che animò i marmi con sentimenti si vivi, e rese la Chiesa Palermitana una delle più celebri, che si *siano viste* per l'Italia da che ebbe l'incrostatura di questo maestoso ornamento.”⁵⁶ Oggi chi visita la Cattedrale di Palermo non riesce ad avere consapevolezza del valore di ciò che si è perso⁵⁷, ma se si entra nella Cappella di Santa Rosalia si può ancora provare quello stupore che rapiva chi allora vedeva i marmi di Gagini. Gli elementi sopravvissuti, come mostrato nel presente studio, ci offrono ancora spunti per una ricostruzione sempre più fedele di quella che fu la *Tribuna*, per mettere in risalto l'eccellenza di Antonello, della sua bottega, e per approcciare nel caso delle grottesche anche uno studio sulla simbologia in esse celata. Ci auspichiamo, data l'importanza rivestita dalla *Tribuna* per tre secoli, che proseguendo nella ricerca, si possano trovare nuove fonti documentarie – iconografiche e testuali – che concorrano ad aumentare la conoscenza di quest'opera e che possano anche tornare alla luce alcune delle sue smarrite testimonianze materiali⁵⁸.

Note

¹ Antonello Gagini riceve nel 1507 l'incarico per l'edificazione di una tribuna marmorea nella Cattedrale di Palermo dall'arcivescovo di Palermo Giovanni da Paternò. La definizione della Tribuna quale *magnum et excellens et sumptuosum edificium marmorum* compare nei due contratti sottoscritti da Gagini nel 1507 e nel 1510. Antonello lavorerà alla Tribuna, parallelamente ad altre commissioni, fino alla sua morte avvenuta nel 1536. La bottega di Antonello – costituita tra gli altri dai suoi figli Antonino, Giacomo e Vincenzo – portò a compimento l'opera nel 1574. La Tribuna venne smembrata tra il 1781 e il 1801 in occasione dei lavori di ristrutturazione della Cattedrale. Per informazioni riguardo l'opera di smembramento si veda: Nino Basile, *La Cattedrale di Palermo: l'opera di Ferdinando Fuga e la verità sulla distruzione della Tribuna di Antonello Gagini*, Firenze 1926.

² Gioacchino Di Marzo, *I Gagini e la scultura in Sicilia nei secoli XV e XVI*, 2 voll., Palermo 1880-83.

³ Nel biennio 1998-2000 è stato realizzato dal Prof. Salvatore Rizzuti e dagli studenti del suo corso di scultura presso l'Accademia di Belle Arti di Palermo un modello in scala 1:10 della Tribuna. Nel 2007 è stato pubblicato il saggio: S. Rizzuti, *La Tribuna di Antonello Gagini nella Cattedrale di Palermo*, Palermo 2007; Mirco Cannella, *Ar methods for the visualization of the lost marble Tribuna in the main apse of the Cathedral of Palermo*, in "International archives of the photogrammetry, remote sensing and spatial information sciences", XLVI-2/W1, 2022, link: <https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLVI-2-W1-2022-129-2022> (consultato il 23/01/2024, h. 21.00).

⁴ Tra i notai citati da Di Marzo: notaio Pietro Tagliante in G. Di Marzo, *I Gagini*, cit., vol. I, pp. 218, 221; vol. II p. 71; notaio Antonino Lo Verde in ivi, vol. II, pp. 76-79. Gli atti notarili sono conservati nel fondo: Archivio di Stato di Palermo (d'ora in poi ASPa), Notai Defunti, I stanza. Di Marzo riporta il testo dei due contratti che Gagini sottoscrisse per la realizzazione della Tribuna. Egli segna come data per il primo contratto il 28 luglio 1507, per il secondo il "25 gennaio XIII ind 1509 (1510)", ivi, vol. I, p. 222. Per i testi dei contratti si veda: ivi, vol. II, pp. 71-80. Di Marzo copia il testo del primo contratto da una trascrizione incompleta fatta dal Mongitore poiché il contratto non si trovava più tra gli atti del notaio Pietro Tagliante, ivi, vol. II, p. 71, nota 1.

⁵ Tra le fonti primarie citate da Di Marzo di notevole importanza è la testimonianza del canonico della Cattedrale Antonino Mongitore. G. Di Marzo, *I Gagini*, cit., vol. I, pp. 223-224; Antonino Mongitore, *La Cattedrale di Palermo*, Palermo XVIII sec., manoscritto custodito presso la Biblioteca Comunale di Palermo, QqE3, c. 588v, n. 10.

⁶ G. Di Marzo cita l'incisione di Antonino Bova in: G. Di Marzo, *I Gagini*, cit., vol. I, p. 271. L'incisione del sacerdote Antonino Bova compare nel volume di Domenico Schiavo, *Descrizione della solenne acclamazione, e del giuramento di fedeltà prestato al re di Sicilia Ferdinando Borbone composta dal dott. Domenico Schiavo palermitano*, Palermo 1760. Una stampa di questa incisione, presumibilmente estratta da una delle copie del volume di Schiavo, si trova al Museo Diocesano di Palermo al piano nobile nella Sala Verde.

⁷ Fondamentale punto di riferimento per gli studi su Antonello Gagini è il volume di Hanno-Walter Kruft: Hanno-Walter Kruft, *Antonello Gagini und seine Söhne*, Monaco 1980. Per le immagini delle statue e delle decorazioni si vedano le tavole da 57 a 169, per la parte critica in riferimento alla Tribuna pp. 386-404, per i documenti degli atti notarili pp. 450-454, 456-458.

⁸ Per quanto riguarda l'incisione di De Loya, si veda: Diego de Loya, *Ocaso de el mejor sol, llanto de Sicilia en las cenizas de su fenix [...]. Noticias fúnebres de los magestuosos parentales, con que la fidelissima Ciudad de Palermo, cabeza coronada de la isla de el Sol, se lloró en obscuridad, per averse apagado su luz en el ocaso de Carlos segundo augusto monarcha de las Españas [...]*, Palermo 1701, p. 686. L'incisione di De Loya compare nell'appendice del libro di Ivana Tricoli, *Il funerale Teatro, apparati e mausolei effimeri dal XVII al XX secolo a Palermo*, Palermo 1994, e nel testo di Domenica Sutera, *La rappresentazione della Gloria monarchica attraverso l'effimero nei solenni funerali di Filippo V (1747) e di Carlo III di Borbone (1789) in Sicilia*, in Soleis Barocos (ed.), *La gloire de Dieu et des princes en représentation dans l'Europe moderne*, Collection d'histoire de l'art n° 17, Académie de France à Rome – Villa Médicis 2013, pp. 469-487. Recentemente è stata pubblicata anche da M. Cannella nel saggio citato sugli studi condotti sull'applicazione di metodi di realtà aumentata (AR) per la visualizzazione della smembrata Tribuna della Cattedrale e nel saggio del Professor Sergio Intorre, *Una nuova acquisizione iconografica per la ricostruzione della Tribuna di Antonello Gagini nella Cattedrale di Palermo*, in "OADP", 26 (2022), pp. 13-19. Per quanto riguarda il dipinto di Madrid, si veda: Questa fonte iconografica è stata portata all'attenzione da S. Intorre in: S. Intorre, *Una nuova acquisizione iconografica*, cit. Il dipinto ad olio (1.35 m x 2.06 m) raffigura una cerimonia ufficiale alla presenza di Re Filippo V e in un primo tempo era stato erroneamente catalogato come "Interior de la desaparecida iglesia del Salvador"; solo nel 1990 grazie all'analisi dello storico dell'arte Alfonso Emilio Pérez Sánchez è stato riconosciuto essere la rappresentazione dell'interno della Cattedrale di Palermo. L'opera è stata recentemente digitalizzata su Europeana: <https://www.europeana.eu/item/2022711/410844> (visualizzata il 08/06/2024, ore 22.00).

⁹ G. Di Marzo, *I Gagini*, cit., vol. I, p. 218.

¹⁰ La Tribuna appare interamente coperta da drappi scuri nell'incisione del 1689 di Antonio Grano in occasione del funerale di Maria Luisa di Borbone. L'incisione è nel volume redatto da Francisco Antonio de Montalvo, *Noticias fúnebre de las magestuosas exequias que izo la felicissima ciuitad de Palermo... en la muerte de Maria Luysa de Borbon...* [...], Palermo 1689.

¹¹ G. Di Marzo, *I Gagini*, cit., vol. I, p. 569.

¹² Di Marzo cita come fonte per questa descrizione il Mongitore. Antonino Mongitore (1663-1743) fu canonico del capitolo della Cattedrale di Palermo, storico e scrittore. A. Mongitore, *La Cattedrale di Palermo*, manoscritto custodito presso la Biblioteca Comunale di Palermo, QqE3, c. 588v, n. 10. Il decoro in stucco del catino absidale fu realizzato da Vincenzo Gagini dopo la morte di suo fratel-

lo Fazio avvenuta nel 1567. Per una cronistoria dei lavori di decoro del catino absidale: Ivana Mancino, *Antonello Gagini tra Palermo e Malta, il restauro delle statue della Cattedrale di Palermo*, Caltanissetta 2007, pp. 23-25.

¹³ H.W. Kruft, *Antonello Gagini...*, cit., sezione immagini.

¹⁴ Si sottolinea l'attendibilità della stampa di De Loya anche per il modo che egli ha di trattare dettagli quali ad esempio gli abiti dei santi. Nell'incisione di De Loya i panneggi delle statue sono "all'antica" mentre nell'incisione di Bova si vede ad esempio la statua di San Bartolomeo con abiti e acconciatura settecentesca.

¹⁵ Nel puntuale prospetto realizzato da Kruft le dimensioni delle nicchie sono uguali in tutti e tre gli ordini. H.W. Kruft, *Antonello Gagini*, cit. Le statue misurano 232 cm ca. Ringrazio il Professor Fabrizio Agnello per aver condiviso con me dati e misure degli elementi decorativi della *Tribuna*.

¹⁶ L'osservazione è del prof. M. Cannella, che ringrazio.

¹⁷ Il disegno è una copia di una grande pianta di metà Settecento che Di Marzo ricevette in prestito da Gian Battista e Francesco Palazzotto. G. Di Marzo, *I Gagini*, cit., vol. I, pp. 216-217.

¹⁸ Si segnala il testo di Ivana Mancino per le interessanti informazioni sulle operazioni di restauro condotte sul Cristo Risorto, i soldati e altre statue della *Tribuna*. I. Mancino, *Antonello Gagini*, cit.

¹⁹ L'architetto Paolo Amato, nel proemio del suo trattato di pratica prospettica, riferisce che i riquadri prospettici erano collocati ad un'altezza da terra di non più di sette palmi (175 cm circa). Paolo Amato, *Nuova pratica di prospettiva*, Palermo 1714-35, p. 6. Di Marzo riporta questa testimonianza in: G. Di Marzo, *I Gagini*, cit., vol. I, p. 232. Per proteggere i riquadri e non farli toccare dai fedeli vennero montate delle graticole in fil di ferro: "Tali preziose sculture nella gran decorazione della tribuna, come fu dal Gagini congegnata, ricorrevano nel più basso di quella sul basamento, talché fu mestieri custodirle con graticole di fil di ferro dall'imprudente pietà de' fedeli, e per esser vedute da vicino vi pose l'artefice tanta delicatezza e diligenza di lavoro", *ibidem*.

²⁰ Nel contratto del 25 Gennaio 1510 viene chiesto ad Antonello di apportare delle modifiche al progetto iniziale della Tribuna. Una delle modifiche riguarda proprio la base della *Tribuna*: nella versione del 1507 il basamento era stato giudicato come *multo poviro*. G. Di Marzo, *I Gagini*, cit., vol. II, p. 77.

²¹ G. Di Marzo, *I Gagini*, cit., vol. I, p. 569.

²² La diffusione del culto, promossa primariamente dal protonotario apostolico Tommaso Bellorusso, dal Vicerè Ettore Pignatelli e dal sacerdote Antonio Lo Duca, portò alla nascita della Confraternita dei Sette Arcangeli alla quale aderì anche l'imperatore Carlo V. Durante il corso del '500 in nome dei Sette Angeli vennero edificati nel piano della Cattedrale di Palermo una chiesa e un monastero e nel 1561 venne iniziata la costruzione della chiesa di Santa Maria degli Angeli nelle Terme di Diocleziano a Roma. Riguardo il culto dei Sette Angeli, si veda: Antonio Mongitore, *Istoria del venerando monastero de' Sette Angeli nella città di Palermo, dell'ordine delle minime di S. Francesco di Paola [...]*, Palermo 1726.

²³ I danni del terremoto del 1726 sono citati in: Pietro Vitale, *Relazione del funestissimo terremoto accaduto in Palermo*

Domenica I giorno di Settembre ad hore 4 della notte seguente, Palermo 1726; Mario Antonucci, *Vera Relazione dell'orribile terremoto successo in Palermo la notte del primo giorno di Settembre alle ore quattro d'Italia, descritta e data in luce d'ordine dell'Eccellentissimo Senato*, Palermo 1726; Salvatore Maria Ruffo, *Istoria dell'orrendo terremoto accaduto in Palermo la Domenica, primo giorno di Settembre di quest'anno 1726, nella notte, su le ore 4 d'Italia*, Palermo 1726; Antonino Mongitore, *Palermo ammonito, penitente e grato nel formidabil terremoto del primo settembre 1726*, Palermo 1727. Per maggiori informazioni riguardo i danni del terremoto del 1726: Federica Scibilia, *Terremoto e architettura storica. Palermo e il sisma del 1726*, Palermo 2015.

²⁴ Archivio storico del Comune di Palermo, Consulte del Senato, vol. 1284/40, 1726-27, cc. 91, segnalato in Federica Scibilia, *Terremoto*, cit., p.90.

²⁵ ASPa, Deputazione del Regno, Consulte, reg. 212, cc. 135r-v, 10 aprile 1727, segnalato in Federica Scibilia, *Terremoto*, cit., p. 181.

²⁶ H.W. Kruft, *Antonello Gagini*, cit.; S. Rizzuti, *La Tribuna*, cit.; M. Cannella, *Ar metbods*, cit.. Cannella si basa anche sull'incisione di De Loya.

²⁷ Il disegno ad intaglio è l'incisione del 1760 di Antonino Bova.

²⁸ G. Di Marzo, *I Gagini*, cit., vol. I, p. 224.

²⁹ Stando alla misura di 14 palmi (361 cm) per "lesene, capitelli e vasi" (G. Di Marzo, *I Gagini*, cit., vol. II, p.77), essendo le lesene alte circa 280 cm e i capitelli a noi pervenuti circa 50 cm possiamo dedurre che i vasi fossero di circa 30 cm. I vasi non sono a noi pervenuti, ma sono rimasti: 12 capitelli conservati nel Museo del tesoro della Cattedrale, 4 capitelli murati nelle pareti della sacrestia della Cattedrale e 2 capitelli al Museo Diocesano. L'altezza dei capitelli oscilla tra i 52 cm e i 62 cm circa. I quattro capitelli della sacrestia, i due del Museo Diocesano e i cinque del Museo del Tesoro della Cattedrale presentano una decorazione molto simile fra loro, composta da foglie d'acanto nella parte bassa, creature ibride o volute alle estremità laterali e in alto al centro un volto o un fiore. Un capitello della sacrestia presenta nella parte bassa un volto estremamente simile a quello situato all'altezza di 265 cm della parasta M, e ad un volto ritratto nelle paraste dell'arco nella Basilica santuario di Maria Santissima Annunziata a Trapani.

³⁰ G. Di Marzo, *I Gagini*, cit., vol. I, p. 223.

³¹ Il corsivo nel testo è mio.

³² Oggi alcune delle statue si trovano nel portico meridionale, altre sopra mensoloni nella navata centrale e quelle degli apostoli sono collocate dentro nicchie nell'abside e nel transetto insieme agli angeli *reggi corona* e ai riquadri prospettici.

³³ G. Di Marzo, *I Gagini*, cit., vol. I, p. 227.

³⁴ L'odierna cappella di Santa Rosalia si trova a destra dell'abside; essa fu realizzata, nel periodo tra il 1781 e il 1801, apportando modifiche sostanziali alla cappella dei Re che anticamente sorgeva al suo posto. Originariamente la cappella dedicata a Santa Rosalia era collocata nel lato sinistro della Cattedrale ed era concomitante alle cappelle di Santa Cristina e Santa Ninfa. È conservata al Museo Diocesano di Palermo un'incisione di P.B. Boutats del 1748 nella quale è ritratta la Cappella di Santa Rosalia. Per approfondimenti sull'argomento: Maria Sofia di Fede,

Fonti documentarie di Santa Rosalia in Monte Pellegrino e nella Cattedrale di Palermo, in "Lexicon. Storie e architettura in Sicilia", n.10/11, 117-130 (2010), pp. 117-130.

³⁵ Le figure sporgono dalla parte piana in media dai 4,5 cm agli 8 cm, una minoranza di elementi decorativi sono a bassorilievo.

³⁶ A proposito delle decorazioni a grottesca della Tribuna si veda il recente saggio: Alessandra Buccheri, *The Ambiguous Renaissance: The Sculpted Grotesques of Antonello Gagini's Tribuna in Palermo Cathedral*, in: A. Buccheri - Giulia Ingarao - Emilia Valenza (edd.), *From the Visual to the Visionary, Surrealist Trajectories in Art*, Roma, 2023, pp. 63-82. Colgo l'occasione per ringraziare sentitamente la Prof.ssa Buccheri per avermi introdotto allo studio della Tribuna e delle grottesche durante il suo corso di Storia dell'Arte Moderna all'Accademia di Belle Arti di Palermo nell'anno accademico 2020-2021.

³⁷ Le paraste G e H, decorate con panoplie alternate a *mazochi* di frutta, collocate a destra e sinistra dell'urna di Santa Rosalia, presentano una decorazione ritmicamente più semplice e regolare. Hanno una successione ritmica regolare anche i decori di A, B, C, D. (Per la catalogazione delle paraste nella Cappella di Santa Rosalia si rinvia alla nota 41).

³⁸ Vincenzo Auria scrive che Antonello "animò i marmi con sentimenti così vivi che rese la Chiesa Panormitana una delle più celebri" e che egli "mostrò l'eccellenza del suo ingegno non solo nelle statue grandi, quanto all'umana statura, ma pur anche nelle piccole a meraviglia; poiché mostrano vivamente espresse l'attitudini del corpo e la diversità degli stati dell'animo, in maniera tale che, tengono ferme, e stupite le pupille de' riguardanti, e non mai sati nell'ammirarle". Vincenzo Auria, *Il Gagino redivivo*, Palermo 1698.

³⁹ La produzione scultorea di Antonello è fortemente legata all'ambito ecclesiastico: le lesene decorate a grottesche sono uno dei pochi esempi dove appaiono soggetti legati al mondo pagano. Per una consultazione per immagini delle sue opere si rimanda a H.W. Krufft, *Antonello Gagini*, cit.

⁴⁰ Si riscontra un principio di specularità nell'allestimento.

⁴¹ Nel presente studio ho seguito lo schema di catalogazione di Rizzuti, il quale nomina le paraste da A a P partendo dalla prima a sinistra e procedendo in senso orario. S. Rizzuti, *La Tribuna di Antonello Gagini nella Cattedrale di Palermo*, Palermo 2007, p. 26.

⁴² Per un'analisi dettagliata delle misure delle paraste si veda "Tabella dati paraste".

⁴³ Il caso della parasta P è particolare: essa presenta a 274 cm un simbolo conclusivo e un taglio, ma mentre in altre lesene anche la cornice presenta un taglio a questa altezza, in P ciò non accade. La cornice sembra non avere interruzioni in tutto il suo perimetro. Questo pone un dubbio sulla sua eventuale collocazione nel primo ordine. Altra particolarità è che la decorazione della parte alta, dopo il taglio a 274 cm fino alla sommità, presenta una sequenza di simboli integri che mostrano chiaramente un loro inizio e una fine: due zampe di leone all'inizio della sequenza e un'alzata con frutta e spighe in alto. Il decoro è completo e a differenza di ciò che si osserva in altre lesene non inizia con un "simbolo tagliato".

⁴⁴ Tra i simboli che evidenziano la conclusione dei decori

vi sono: canestri di frutta, alzate, fiaccole.

⁴⁵ Si evidenzia la presenza di due pannelli di marmo liscio senza decori con cornice in marmo con stucco e oro collocati sulle pareti di destra e sinistra in fondo alla cappella dopo le due paraste senza cornice.

⁴⁶ Nella tavola IX in G. Di Marzo, *I Gagini*, cit., vol. I, p. 208 si vede ritratta la parasta H. L'incisione è di Andrea Terzi (1842-1918) e si può notare come siano stati fedelmente riportati i tagli e le interruzioni presenti nel decoro originale. Nei disegni delle paraste E e N non sono invece stati riportati i tagli.

⁴⁷ Il corsivo nel testo è mio.

⁴⁸ Questa parasta presenta un primo taglio collocato all'altezza di 260 cm dalla sua base e un secondo taglio a 367 cm di altezza.

⁴⁹ I bassorilievi sono: *Traslazione delle spoglie di Santa Rosalia e Santa Rosalia scaccia la peste*. Le due opere furono realizzate da Valerio Villareale nel 1816. Vedi: Rosario Lentini, *Valerio Villareale scrive al Re*, in "PER. Associazione Salvare Palermo", 37 (2013), pp. 30-33.

⁵⁰ L'assenza della cornice è dovuta probabilmente alla loro collocazione in un punto poco visibile della cappella.

⁵¹ La cornice della parasta H è di stucco dorato e il motivo della sua decorazione è differente rispetto agli altri presenti nella cappella. La cornice scorre senza interruzioni lungo tutto il perimetro, ciò ci fa supporre che sia stata realizzata nell'800 all'epoca della collocazione della parasta nella cappella. Per informazioni dettagliate sulle cornici si veda "Tabella dati paraste".

⁵² La larghezza delle paraste, come è anche riportato nello studio del Prof. Rizzuti, è di 47 cm circa per A, C, D, M, N, P e di 55 cm per B, E, L, O. Sempre Rizzuti riporta la misura di 45 cm per F e I e di 36 cm per G e H; a mio avviso se si considera che la parasta H attualmente presenta una cornice di stucco applicata sopra la parasta è possibile che in origine fosse anch'essa di 46 cm circa di larghezza.

⁵³ A questo proposito, se si osservano invece i capitelli della Tribuna possiamo notare, a testimonianza degli interventi attuati, parti di marmo lasciate grezze, buchi che ospitavano ganci metallici per attaccarli alla struttura e residui di calce.

⁵⁴ A. Buccheri, *La Tribuna di Antonello Gagini tra architettura, decorazione e teatro*, in A. Buccheri, Giulia Ingarao (edd.), *Quando l'ornamento non è delitto. La decorazione in Sicilia dal tardogotico al Novecento*, Palermo 2020, pp. 71-72.

⁵⁵ Il corsivo nel testo è mio.

⁵⁶ Vincenzo Auria, *Il Gagino redivivo*, Palermo 1668.

⁵⁷ Ringrazio personalmente S. Rizzuti per il suo plastico in scala 1:10 e M. Cannella per la sua ricostruzione in AR (di cui mi auspico si possa a breve beneficiare) poiché sono entrambi un preziosissimo aiuto alla fruizione e alla conoscenza.

⁵⁸ Nel 2009 è stato pubblicato un saggio a proposito del rinvenimento in una collezione privata di un pannello a grottesche di Gagini sul retro di un mezzo busto di primo ottocento: Alessandra Giannotti, *Antonello Gagini e l'arcivescovo Pignatelli*, Martina Franca (Ta) 2009.

Contribution subjected to double-blind peer review process by two reviewers and plagiarism check with positive outcome.